

METAADABIYOT POSTMODERNIZMNING ASOSIY ADABIY SHAKLI SIFATIDA

Muxlisa V. Tursunova

O`zbekiston davlat jahon tillari universiteti, mustaqil izlanuvchi.

email: mukhlisa_vakhobovna@list.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059984>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ishda postmodernizmning asosiy yo`nalishi hisoblangan metaadabiyot, uning kelib chiqish tarixi va asosiy badiiy-estetik xususiyatlari tadqiq qilinadi.

Kalit so`zlar: postmodernizm, yo`nalish, metaadabiyot, kelib chiqish tarixi, badiiy-estetik xususiyatlari.

1980-yillarda ikki yirik tanqidchi olimlar Patrisia Vo va Linda Hatchn metaadabiyotning nazariy asoslarini yaratdilar va shu yo`l bilan postmodernizmni oqim sifatida keyingi bosqichga olib chiqishga muvaffaq bo`ldilar. Oldingi bosqichlarda metaadabiyotga shunchaki oddiy izohlar berilgan bo`lsa, bu davrda uning turlari va xususiyatlari aniq belgilandi. “Metaadabiyot adabiyotni inson salohiyati mahsuli sifatidagi mavqeini va badiiy voqelik hamda hayotiy voqelik o`rtasidagi munosabatlarning ahamiyatini namoyish qilishda qo`llaniladigan atamadir” – deydi Vo [6, 2]. Metaadabiyot adabiyot haqidagi mulohazalarga asoslangan badiiy adabiyot shakli bo`lib uning aynan badiiyligiga va to`qimaliligiga urg`u beradi [1, 151] deyiladi Oksford adabiy atamalar lug`atida. Demakki, metaadabiyotni haqiqiy borliq va badiiy to`qima o`rtasidagi bog`liqlikka ongli va tizimli ravishda katta e`tibor qaratishni nazarda tutuvchi asarlar [6, 2] sifatida ta`riflash mumkin. Metaadabiy asar mualliflari birinchi navbatda o`zlari yaratgan dekonstruktiv usullar orqali badiiy asardagi hikoya jarayonining fundamental strukturasi batafsal o`rganishadi. Shu bilan bir qatorda borliq va u haqidagi nobadiiy yozishmalarni obyektiv tadqiq qilib unga tanqidiy baho ham berishadi [6, 2]. Shu yo`l bilan ular asardan kutilgan natijani keskin tarzda o`zgartirib, o`zlari nishonga olgan faktlarning haqiqatga emas balki uydirmaga asoslanganligini isbotlashga harakat qilishadi. Buning uchun “hammaga ma`lum bir necha faktlarni yig`ib uning atrofida yangi voqealar tizginini hosil qiladilar [2, 92]. Adabiyotda “meta” atamalar adabiyot dunyosining undan tashqaridagi mavjudlik bilan aloqasini tushinishning eng samarali omili bo`la oladi. Metaadabiy asarlar odatda barcha badiiy asarlarning ontologik mavqeini fosh etishga moyil bo`ladi [6, 112]. Ontologik tushunchalar borliqni ma`lum bir o`lchov birliklari va aniqlik kategoriyalariga bo`g`lab idrok etmaganligi va faqat matn bilan cheklanganligi sabab, metaadabiyot ularni qayta va kengroq ko`lamda tahlil qilishni nazarda tutadi. Shuning uchun metaadabiyot namoyondalari borliq va uning yaralishi haqidagi paradoksal tushunchalarning natijalaridan kelib chiqib uni bo`rttirib ammo haqiqiy kontekstual reallikdan chekinmasdan tasvirlaydilar va shu yo`l bilan borliqning adabiyotdan hamda badiiyligidan tashqaridagi haqiqatlarini ochib berishga harakat qiladilar.

Metaadabiyotning badiiyatini chuqurroq taftish qilish orqali o`zining asl xususiyatlarini namoyon etib boradi. O`z ijodida metaadabiyotni har qanday ko`rinishlarini qo`llagan adiblar turli mazmunlarni kitobxonlarga yetkazishga harakat qiladilar. Quyida uning shunday shakliy xususiyatlarini [4, 31] sanab o`tish mumkin:

- asar voqealari jarayonida undagi roviy turlari o`zgarib borishi (Vladimir Nabokovning “Lolita”, Julian Barnsning “Dunyo tarixi 10 ½ bobda” romanlarida);
- asardagi o`ta nozik masalalar ko`tarilgan voqealarni mubolag`a orqali keltirish (Uilyam Berrouzning “Yalang`och tushlik”);

- bir hikoya boshqa bir hikoya ichida tasvirlanishi (Kurt Vonnegutning “Kushxona 5” (Slaughterhouse-Five – 1969), Julian Barnsning “Dunyo tarixi 10 ½ bobda”);
- zamon va makon imkoniyatlarining kengayishi va muallif tarafidan noan’anaviy tarzda qo’llanilishi (Tomas Pinchonning “Tortishish kamalagi” (Gravity Rainbow - 1973), Julian Barnsning “Angliya, Angliya”);
- o’zini reflektiv badiiy ifoda etish orqali asar qahramonlarning psixologik salbiy holatlariga katta ahamiyat qaratilishi va ularning asliyatidagi yovuz jihatlar yuzaga chiqarilishi (Jon Bartning “O’yin-kulgu xonasida adashganlar” (Lost in the Funhouse - 1968), Robert Kuverning “Priksong musiqasi va desant ohangi” (Pricksongs and Descants - 1969) va Julian Barnsning “Oxirat hissi” (The Sense of a Ending - 2011));
- hikoyadagi voqealar ibratli bo’lishi uchun ayovsiz tarzda tanqidiy muhokamadan o’tkazilishi (Julian Barnsning “Dunyo tarixi 10 ½ bobda”);
- an’anaviy adabiy janrlarning transformatsiyaga uchrashi va noan’anaviy ko’rinishda qayta yaratilishi hamda haqiqat deb bilgan voqea-hodisalarning yangicha talqinda keltirilishi (Kurt Vonnegutning “Kushxona 5”, Julian Barnsning “Floborning to’tiqushlari” (Flaubert’s Parrot - 1984) va “Oxirat hissi”);
- murojaat qilinayotgan manbalarning ochiqchasiga parodiyalashtirilishi (Jon Fauzlning “Fransuz leytenantining ayoli” (The French Lieutenant’s Woman - 1969), Julian Barnsning “Dunyo tarixi 10 ½ bobda” va “Metrolend” (Metroland -1980)).

Binobarin, bir necha yozuvchilarning asarlarida metaadabiyotning shu kabi unsurlarini turli shaklda uchratish mumkin. Ularning asarlari tom ma’nodagi adabiy ixtirolar natijasi edi [5, 73]. Bunday ixtirolar qatoriga syujetdagi voqealarning dinamik tarzda keltirilishi, hikoya ichida hikoya va ayni bir hikoyani uning bir necha paralel versiyalari orqali bayon qilish, intertekstuallik, to’g’ridan-to’g’ri ba’zan bilvosita usullar bilan har xil matnlarga va janrlarga murojaat qilish, parodiyalashtirish va stilizatsiya kabi badiiy tasvir vositalarini juda ko’plab uchratish mumkin edi. Adabiy ixtirolar borasida asli Rassiyalik adib – Vladimir Nabokovning hissasi beqiyos. U ilk marotaba “zaif roviy” (*unreliable narrator* [5, 82]) orqali o’z asarlarini yoritgan muallif hisoblanadi. Zaif roviylar aynan yolg’on to’qib chiqaruvchi emas balki “keksalik, manmanlik, adovat, ruhiy holatidagi biror bir noqislik sabab asar voqealarini noto’g’ri talqin qilishga moyil hikoyachi [5, 82]” hisoblanishadi. Shubhasiz, bunday badiiy tasvir vositalari metaadabiyotning postmodernizmning asosiy yo’nalishlaridan biri sifatida taraqqiy qilishiga olib keldi.

Metaadabiyot Linda Hutchnning nazariy qarashlari sabab yana ham mukammallashib bordi. U “tarixiy metaadabiyot” (*historiographic metafiction* [3, 5]) atamasiga asos soladi va postmodernizm adabiyotida juda katta munozaralarga sabab bo’layotgan barcha asarlarni tarixiy metaadabiy asarlar ekanligini ta’kidlaydi. Uning nazdida tarix konsepsiyasi metaadabiyotning asosini tashkil etadi [Hutcheon 90]. Shuning uchun ham tarixiy metaadabiyotni postmodern asarlarning amaldagi shakli sifatida qabul qiladi. Linda Hutchnning fikriga ko’ra, tarixiy metaadabiyot bu badiiy adabiyot, adabiyot nazariyasi va tarixning o’zaro uyg’unligi asosida yaratilgan badiiy asardir. Tarixiy metaadabiyot intertekstuallik, o’z-o’zini reflektiv ifoda etish, parodiya, pastish (stilizatsiya), o’z-o’ziga iqror bo’lish, kinoya, fragmentatsiya va yana bir necha badiiy uslublar bilan xarakterlanadi. Jon Faulz, Kurt Vonnegut, Salman Rushdi, Julian Barns, Oktavia Batler, Shashi Tsarur, Maykl Ondatj, J.M.

Kutzi va yana bir necha jahon adabiyoti namoyondalarining ijod mahsullarini tarixiy metaadabiyotning oʻlmas namunalari sifatida koʻrsatish mumkin.

References:

1. Baldick C. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. – NY. Oxford University Press., 2001.
2. Barnes J. A History of the World in 10 ½ Chapters. – NY. Vintage Ebooks., 1989.
3. Hutcheon L. A Poetics of Postmodernism. – USA. Routledge., 1988.
4. Kolesnikoff N. Russian Postmodernist Metafiction. – GB. The British Library., 2011.
5. Nicole B. The Cambridge Introduction to Postmodern Fiction. – UK. Cambridge University Press., 2009.
6. Waugh P. Metafiction. Theory and Practice of Self-Conscious Fiction. – London. Routledge., 1984.

INNOVATIVE
ACADEMY